

Огляд найбільш поширених концепцій інтегрованих маркетингових комунікацій

Предмет дослідження – концепції комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій відповідно до опорних елементів маркетингового планування (моделі відповідно до складових маркетинг–міксу).

Метою написання **статті** є систематизація й узагальнення інформації про наявні концепції, в основі яких є різні моделі опорних елементів маркетингового планування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу; порівняння й узагальнення.

Результати роботи. Стаття присвячена питанням функціонування різних концепцій комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій (моделей маркетинг–міксу). Розглянуто сутність найбільш розповсюджених концепцій, зокрема, «4P», «5P», «6P», «7P», «4C», «SIVA», «4A», «4E» та інших. Пріоритетно увагу огляду критики розширених «P–моделей», а також останнім дослідженням, які вивчають вплив Інтернет–комунікацій на сучасний стан комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій і, зокрема, дотично до «P–моделей». Обґрунтовано доцільність використання концепції «5P» («Product», «Price», «Place», «Promotion», «People»). Надано рекомендації щодо напрямків подальших досліджень.

Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій, маркетинг–мікс, опорні елементи маркетингового планування, концепції маркетингу, моделі маркетингу, маркетингове середовище, історія маркетингу, конкурентоспроможність, 4P, 5P, 6P, 7P, 4C, SIVA, 4A, 4E.

Overview of the most common concepts of integrated marketing communications

The subject of research is the concept of a complex of integrated marketing communications according to the key elements of marketing planning (models according to the components of the marketing mix).

The purpose of writing the article is the systematization and generalization of information about existing concepts, which are based on various models of the key elements of marketing planning of the complex of integrated marketing communications.

The methodology of the study: methods of analysis and synthesis; comparison and generalization.

The study results. The article is devoted to the functioning of various concepts of the complex of integrated marketing communications (marketing mix models). The essence of the most widespread concepts, in particular, «4P», «5P», «6P», «7P», «4C», «SIVA», «4A», «4E» and others are considered. Attention is paid to the review of criticism of extended «P–models», as well as to the latest studies that review the impact of Internet communications on the current state of the complex of integrated marketing communications and, in particular, to «P–models». The feasibility of using the «5R» concept («Product», «Price», «Place», «Promotion», «People») is substantiated. Recommendations on directions for further research are provided.

Keywords: integrated marketing communications, complex of integrated marketing communications, marketing mix, key elements of marketing planning, marketing concepts, marketing models, marketing environment, history of marketing, competitiveness, 4P, 5P, 6P, 7P, 4C, SIVA, 4A, 4E.

Постановка проблеми. Перші спроби систематизувати інструменти маркетингу почали з'являтися в 1940–х роках, коли терміну «маркетинг» виповнилося 20 з незначним роки. У 1948 році професор Гарвардського університету Дж. Каллітон у одній зі своїх публікацій запропонував термін «marketing

mix» («маркетингова суміш»), зазначивши, що маркетингове рішення багато в чому є схожим на рецепт. Згодом, у 1953 році в документі Американської маркетингової асоціації (American Marketing Association – AMA) термін «marketing mix» був використаний дослідником Н. Борденом, що в тих умо-

вах означало прийняття цього терміну тогочасною науковою спільнотою як офіційного та загальноприйнятного. А в 1960-х роках Е. Дж. Маккарті запропонував знамениту модель «4P» [24, с. 81–82].

З того часу триває дискусія про те, які ж складові (опорні елементи маркетингового планування) утворюють маркетинг-мікс; ця дискусія триває й досі. Постійно виникають усе нові теорії, автори яких намагаються відповісти на поставлене в далекому 1948 році питання, яке вочевидь не втратило актуальності й до сьогодні.

Використання різних концепцій для інтегрованих маркетингових комунікацій визначає використання в них тих чи інших окремих напрямів та інструментів, вибір цільової аудиторії та інші компоненти. Відповідно, існує потреба в систематизації й актуалізації окремих концепцій та їх впливу на ефективність комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій з метою вибору найбільш ефективної концепції та її застосування в КІМК.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Вивченню питань інтегрованих маркетингових комунікацій та маркетингових концепцій присвячено багато досліджень. Серед іноземних науковців обов'язково мають бути виділені роботи Ф. Котлера, В. Вонг, Дж. Саундерса, Г. Армстронга, Б. Лоттеборна, Б. Бумса, М. Бітнер, Ч. Дева, Д. Шульца, Дж. Гаттона, Ф. Малхерна, П. Кітчана, І. Кіма, Д. Шульца, С. Танненбаума.

Серед українських науковців розгляду проблеми інтегрованих маркетингових комунікацій і, зокрема, концепцій складових маркетингових комунікацій приділяли значну увагу В.В. Сова, І.О. Шкурупська, Т.В. Дубовик, О.О. Романенко, О.В. Сиваченко, Т.Д. Булах, Г.І. Краско, Н.Д. Еріашвілі, А.М. Костюченко, Л.М. Помазан, Т.В. Ільченко.

Водночас додаткового розгляду потребує питання систематизації наявних концепцій (моделей), що включають опорні елементи маркетингового планування – «4P», «5P», «6P», «7P» (і так до «12P»), «4C», «SIVA» й інших, – а також виявлення найбільш практично доцільних з них.

Постановка завдання. Подальшого дослідження та систематизації потребують як теоретико-методологічні, так і прикладні аспекти, що стосуються наявних концепцій (моделей) опорних елементів маркетингового планування (складових маркетинг-міксу) у межах комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій (інтегрованих маркетингових комунікацій).

Виклад основного матеріалу. За традицією, відповідно до моделі, запропонованої професором маркетингу Е. Дж. Маккарті в 1960 році, всі рішення, що приймаються в маркетингу, безпосередньо пов'язані зі складовими елементами просування товару до споживача (продуктом, ціною, способами придбання, інформацією про товар тощо). Для позначення цих складових Е. Дж. Маккарті запропонував термін «маркетинг-мікс», який ще називають комплексом маркетингу.

Концепція «маркетинг-міксу» в тлумаченні Е. Дж. Маккарті описує найбільш важливі для маркетингу елементи, відображає комплексний підхід до маркетингової діяльності та є невід'ємною частиною маркетингової стратегії. Такий підхід дозволяє врахувати та опрацювати всі елементи, які впливають на успіх компанії на ринку, та отримати комплексний ефект від використання маркетингових інструментів. Ця модель є досить нескладною й універсальною, вона є певним чек-листом для результативного розвитку продукту чи послуги в умовах ринкового конкурентного середовища.

В останні два десятиліття на зміну терміну «маркетинг-мікс» прийшов термін «інтегровані маркетингові комунікації». Раніше було обґрунтовано доцільність використання терміну «комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій», при цьому складові маркетинг-міксу доцільно називати опорними елементами маркетингового планування [23].

«Комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій» (КІМК) – це всі складові опорних елементів маркетингового планування («5P»: «Product», «Price», «Place», «Promotion», «People»), що використовуються скоординовано у межах єдиної стратегії при просуванні певного товару чи послуги. КІМК застосовується для досягнення комунікаційної ефективності, метою якої в свою чергу є максимальне підвищення економічної ефективності. Складові елементи КІМК є комунікаційними за своєю суттю, але кінцевою метою застосування КІМК є досягнення максимальної економічної ефективності діяльності організації.

КІМК передбачає оптимальне поєднання всіх окремих складових з метою досягнення синергетичного ефекту і забезпечення максимального впливу на цільову аудиторію відповідно до поставлених цілей та наявних ресурсів.

КІМК виник і функціонує в умовах нової маркетингової парадигми (НМП), а отже, враховує

такі особливості нової маркетингової парадигми НМП, як зміна споживача, необхідність урахування індивідуалізації споживання, зменшення ефективності окремих традиційних інструментів маркетингових комунікацій, необхідність врахування нових каналів поширення інформації (Інтернет–комунікації), запит від компаній на менш витратні способи вирішення маркетингових завдань» [23, с. 41–42].

Утім, багато хто з дослідників, профільних спеціалістів з маркетингу, реклами продовжують вживати термін «маркетинг–мікс» – ми, ставлячись з повагою до цієї традиції, вважаємо, що станом на зараз цей термін є досить спрощеним і не відповідає всій повноті явища, хоча в деяких окремих випадках його використання може бути цілковито прийнятним.

Є кілька найбільш поширених моделей, що описують елементи маркетинг–міксу – опорні елементи маркетингового планування в складі КМІК (табл. 1).

Модель «4P». Маркетинг–мікс у його традиційному вигляді («4P») включає 4 компоненти: «Product» (товарна політика), «Price» (цінова політика), «Place» (місце – маркетингова політика), «Promotion» (просування – комунікаційна політика або політика просування).

У 1964 році Е. Дж. Маккарті [10] запропонував модель «4P». За іронією долі в концепції Е. Дж. Маккарті всі чотири елементи маркетингового комплексу починаються на букву «P». У результаті вийшла вдала та водночас проста назва – «4P», багато в чому завдяки якій ця концепція набула такої широкої популярності. Концепція «4P», була вперше опублікована в 1965 році у статті «The Concept of the Marketing Mix», автором якої був Нейл Борден [3].

Варто зазначити, що з безлічі запропонованих до сьогодні схем, тільки класифікація Е. Дж. Маккарті стала справді загальноприйнятною (дещо рідше ще говорять про загальноприйнятність моделі «5P» Ф. Котлера).

Концепцію «4P» регулярно піддають критиці, зокрема, через те, що вона в центрі бачить потреби виробника продукту, а не клієнта (з 1990 року з'явилося кілька «клієнтоцентричних» концепцій, про які мова далі в цій статті), а також через невідповідність кількості складових «P» сучасним умовам. Зокрема, Ф. Котлер у 1967 році запропонував концепцію «5P», а в 1999 році запропонував концепцію «6P» [6].

Сучасні дослідники постійно розширюють цей перелік, завдяки чому з'являються нові поняття – «5P», «6P», «7P», навіть «12P».

При розгляді концепції «4P» на особливу увагу заслуговують роботи української дослідниці Т.В. Дубовик. Автор дотримується саме класичної концепції «4P», але з деякими зауваженнями та доповненнями. Дослідниця виділяє окремо інтегровані інтернет–маркетингові комунікації і наголошує, що «у новому бізнес–середовищі з сучасними можливостями цифрового контексту парадигма маркетинг–міксу розвивається з урахуванням особливостей функціонування підприємств в Інтернеті. Віртуальний ланцюг формування вартості внутрішньо трансформує кожну «P» додаванням нових індикаторів: кастомізація інформації – в «Product», прозорість і персоналізація – в «Price», доставка – в «Place» і гнучкість – в «Promotion» [21, с. 8].

Модель «5P». Ця модель була запропонована в 1967 році Ф. Котлером і включає всі попередні чотири елементи «4P», а також «People» (люди). «Це ті, хто задіяний у процесі збуту товару і впливає на прийняття рішень споживачем (співробітники компанії, клієнти, лідери думок, персонал у точках продажу тощо)» [23, с. 39].

Зауважимо, що деякі дослідники, беручи за основу модель Е. Дж. Маккарті, пропонують інші версії п'ятого «P», зокрема «Personnel» (персонал), «Package» (упаковка), Publicity («зв'язки з громадськістю») тощо, але ми є прихильниками саме традиційного терміну – «People».

У попередніх дослідженнях нами обґрунтовано саме модель «5P» як таку, що відповідає сучасному поняттю комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій.

«People» – це водночас і споживачі, і персонал компанії, й інфлюенсери, що можуть вплинути на процес придбання товару чи послуги. ... Завдяки розвитку соціальних мереж, використанню реферальних посилань при продажах, перетворенню світу на global village з щільною системою взаємних контактів, перетіканню значної частини продажів на онлайн–маркетплейси та в мета–всесвіті межі між суб'єктністю та об'єктністю в процесі просування товару чи послуги все більше нівелюються. Натомість в умовах індивідуалізації споживання зростає вплив на продажі кожної окремої людини, навіть якщо в її функціональні обов'язки не входить просування това-

ру чи послуги. У сучасному світі один публічний запис випадкової людини у соціальних мережах може як багаторазово збільшити продажі, так і зменшити їх. Споживачі можуть водночас бути й амбасадорами бренду, і продавцями (наприклад, через використання реферальних посилань при онлайн-продажах)» [23, с. 40].

Варто зазначити, що «P-моделі», а особливо ранні з них («4P» і «5P») зараз часто піддають критиці. Найчастіше критики зауважують, що ці моделі від початку орієнтовані на виробника (а не на споживача), що складові всіх «P» не відображають у повній мірі їх сучасного наповнення, а також що вони не відповідають суті нового маркетингу та нової маркетингової парадигми [1, 5, 11, 16, 18].

Ми, цілком погоджуючись з зазначеними аргументами, зокрема, з наведеними Б. Фетерстонхо [5], вважаємо за доцільне використання традиційних моделей, а саме «5P», і ось чому.

1. Ранні «P-моделі» є єдиними загальноприйнятими в усьому світі, можна сказати, що вони в певній мірі є міжнародним стандартом. Уся діяльність підприємств побудована саме на базі цих моделей. Відмова від «4P» або «5P» на користь інших, більш сучасних моделей може мати зокрема такі ризики:

- може виникнути суттєве навантаження на видатки організації при перебудові всіх внутрішніх процесів з метою переходу на інші моделі, при цьому важко прорахувати економічну доцільність такої перебудови;

- може виникнути необхідність перебудови всіх внутрішніх процесів організації, що потребує перенавчання персоналу, зміни програмного забезпечення тощо, що негативно вплине на продуктивність роботи організації на етапі такої трансформації;

- може виникнути ризик узгодження з іншими сучасними концепціями на етапах взаємодії організації з партнерами, контрагентами.

2. Автори «клієнтоцентричних» концепцій ставлять на перше місце потреби клієнта, зауважуючи, що традиційні концепції враховують у першу чергу потреби виробників. Погоджуючись загалом із цим аргументом, ми вважаємо за доцільне уточнити, що економічна діяльність передбачає наявність двох сторін: і продавця, і покупця. Вочевидь, для ефективної роботи організації та задоволення потреб клієнта маркетингова концепція повинна враховувати потреби обох сторін.

І ми вважаємо цілком прийнятним застосування традиційної концепції «5P» з важливим уточненням: вона має враховувати інтереси як організації (компанії), так і клієнта.

3. Автори «клієнтоцентричних» концепцій зазначають, що наповнення всіх «P» у початковому варіанті (запропонованому Ф. Котлером у 1967 році) є застарілим та не відповідає сучасним реаліям. Зокрема, економічна пропозиція «Product» станом на зараз має включати не лише продукт, а ще й «послугу» та «досвід» [5, 11].

Б. Фетерстонхо зазначає, що «Price» зараз вже не відповідає терміну в розумінні, запропонованому Е. Дж. Маккарті та Ф. Котлером у 1960-і роки ХХ ст. Ціни вже не є фіксованими, а моделі ціноутворення зараз є складними, динамічними [5] – такими, які 70 років тому навіть не можна було уявити.

Автори «клієнтоцентричних» концепцій зауважують, що «Promotion» зараз є не просто просуванням товару в одному напрямі від виробника до покупця, а становить взаємну багатоканальну комунікацію організації з клієнтом.

Б. Лотерборн зазначає, що «Place» як місце продажу (буквально – місце на полиці в магазині) вже втратило свій сенс. Натомість зараз доцільно говорити про доступ до продукту та зручність покупки [1].

Що стосується складової «People», то, за Б. Фетерстонхо, у процесі просування («Promotion»), «євангелізму» і «залученості» ключове значення мають люди [5].

Багато хто з критиків класичних «P-концепцій» вважають, що, оскільки наповнення кожного опорного елемента маркетингового планування вже не відповідає поточному стану речей, то самі по собі згадані «P-концепції» не мають майбутнього і їх необхідно замінити на альтернативні («4C», «SIVA», «4A», «4E» тощо). Ми вважаємо, що зауваження, висловлені критиками, мають сенс, проте ми виступаємо за збереження класичних моделей «P-концепцій», але з глибокою трансформацією трактування всіх складових – «Product», «Price», «Place», «Promotion», «People».

Модель «6P». У цій моделі до елементів «4P» додано «Public relations» (зв'язки з громадськістю) і «Politics» (політику). «Модель передбачає, що для успішного просування товару чи послуги необхідно формувати громадську думку засобами PR і заручитися підтримкою організацій, що регулюють ринок. Модель «6P» була вперше запропонована Ф. Котлером» [23, с. 39].

Модель «7P». У цій моделі «5P» («Product», «Price», «Place», «Promotion», «People») доповнена ще двома елементами: «Process» (процес) і «Physical evidence» (фізичне оточення). У межах цієї концепції передбачається, що «Process» (процес) є процесом взаємодії споживача з компанією (брендом). Деякі фахівці відносять до цього елемента діяльність покупця (клієнта) у момент вибору товару (послуги). Фізичне оточення – це створення сприятливої атмосфери довкола споживача; воно впливає на прийняття рішення про купівлю, на лояльність до компанії та її імідж. Деякими дослідниками «Physical evidence» розглядається як матеріальний доказ того, що клієнт дійсно отримав певну послугу [2].

Інші «P». Введення нових елементів у комплекс маркетингу зазвичай обґрунтовується критикою канонічної формули «4P». В основному концепцію «4P» критикують за те, що вона орієнтована на мікрорівень і стосується лише продавця. При цьому для розширення переліку «P» зазвичай використовуються:

- «Package» (упаковка);
- «Purchase» (купівля) – є не лише передумовою для здійснення покупки, але також і наслідки прийняття такого рішення;
- «Personnel» (персонал);
- «Physical Premises/Surround» (довкілля, оточуюче середовище) – умови, створені продавцем з метою більш ефективної реалізації свого продукту/послуги;
- «Profit» (прибуток) – капітал, одержаний у вигляді доходу щодо вкладених коштів;
- «PR, Publicity» (зв'язки з громадськістю) – створює позитивну репутацію продукту та організації загалом.

Критика «розширених P-моделей». Критики розширених моделей аргументують свою позицію тим, що нові опорні елементи маркетингового планування характеризують не комплекс маркетингу, а чинники, що впливають на маркетингову діяльність, які необхідно враховувати навіть при розробці комплексу маркетингу. Як жартують критики, багато маркетологів, перебираючи словник англійської мови, намагаються знайти слова, що починаються на англійську «P» і звертаються до маркетингу, щоб зробити з них нові «P».

Багато хто з дослідників зауважують, що розширений зміст комплексу маркетингу вже не задовольняє визначенню цього поняття. Тради-

ційну структуру комплексу маркетингу прийнято провідними маркетологами світу. У той же час додані елементи характеризують не комплекс маркетингу, а фактори, що впливають на маркетингову діяльність.

Наприклад, такі елементи, як «Package», «Physical Evidence», «Profit» та «Public relations» є складовими частинами, піделементами комплексу маркетингу.

«Politics» не доцільно включати до переліку опорних елементів маркетингового планування, оскільки вплив на організації, що регулюють ринок, протирічить суті вільного ринку та може мати ознаки корупційних складових» [23, с. 40].

Економіка досвіду та поява «клієнтоцентричних» моделей. У 1998 році у журналі Harvard Business Review вийшла стаття Б. Пайна II і Дж. Гілмора «Ласкаво просимо до економіки досвіду» [11]. Автори цієї публікації запропонували не більше і не менше – нову економічну пропозицію – досвід (на додачу до вже двох традиційних економічних пропозицій: товару та послуг).

«Економісти зазвичай об'єднують досвід із послугами, але досвід – це окрема економічна пропозиція, яка відрізняється від послуг так само, як послуги від товарів. Сьогодні ми можемо ідентифікувати й описати цю четверту економічну пропозицію, оскільки споживачі, безсумнівно, прагнуть отримати досвід, і все більше компаній реагують на це, явно розробляючи та рекламуючи їх. У міру того, як послуги, як і попередні товари, все більше перетворюються на товар..., досвід став наступним кроком у тому, що ми називаємо прогресом економічної цінності. ... Відтепер провідні компанії – незалежно від того, продають вони споживачам чи підприємствам – побачать, що наступне конкурентне поле битви лежить у створенні досвіду» [11].

Тут одразу приходиться на думку кінофільм «Згадати все», 1996 (англ. «Total Recall») з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі: за сюжетом його герой, побачивши рекламу компанії «Спогад» («Recall»), яка обіцяє проведення прекрасної відпустки шляхом запису в пам'ять людини на згадку про штучні спогади, вирішує здійснити подібну «подорож».

Майбутню економіку Б. Пайн II і Дж. Гілмор назвали «економікою досвіду» («Experience Economy»), а в центрі цієї економіки – споживач, оскільки саме він в умовах перенасиченості ринків буде обирати той або інший досвід. Товар або

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

послуга можуть бути «приємним бонусом» до досвіду (автори, наприклад, згадують досвід пасажирів, які платять за перельоти дорогими класичними авіакомпаніями саме через бажання отримати унікальний досвід), а можуть продаватися самі по собі (автори надали приклад кафе, яке на той момент відкрилося в Ізраїлі, набравши багато галасу, та яке обслуговує гостей без їжі та напоїв, але з усіма атрибутами кафе – ввічливими офіціантами, меню, посудом на столах тощо).

У своїй статті Б. Пайн II і Дж. Гілмор фактично випередили час, адже вже зараз існують ринки, на яких споживачі витрачають мільярди доларів на досвід, який вони отримують у соцмережах, метавсесвітах тощо.

Роботи Б. Пайна II і Дж. Гілмора дуже корелюють з маркетинговими концепціями, в яких, на відміну від класичних, не вже наявний товар чи послуга просуваються до споживача, а споживач вирішує, який саме досвід він хоче придбати, і прагнення цього досвіду запускає запит на ті чи інші товари та послуги.

Найбільш відомими «клієнтоцентричними» маркетинговими концепціями є «4C» (запропонована Б. Лотерборном у 1990 році), «SIVA» (запропонована К. Девом і Д. Шульцом у 2005 році), «4A» (запропонована Дж. Шетом і Р. Сісодією в 2012 році), «4E» (запропонована Б. Фетерстонхо, CEO OgilvyOne Worldwide у 2016 році).

У жодному разі не заперечуючи факт появи нової економічної пропозиції, яким є досвід (надачу до товарів і послуг), так само як і не заперечуючи факту все більш домінуючого диктату покупця, ми припускаємо, що керівництво компаній, організацій завжди бачитиме завдання продажів досвіду, товарів та послуг з позицій довгострокового планування. І завжди виникатимуть завдання на кшталт того, а як компанії швидко реагувати на зміни споживчих настроїв, як коригувати свою діяльність в умовах еластичного попиту, що швидко змінюється, як прогнозувати попит? Відповідь, вочевидь, буде значною мірою залежати від того, який саме контекст той чи інший дослідник, маркетолог організації чи співробітник комунікаційного агентства буде вкладати в ту чи іншу маркетингову концепцію.

Модель «4C». Одна з найперших «альтернативних» «не-P-концепцій», у якій фокус зміщено з продавця на споживача, була запропонована Б. Лотерборном у 1990 році [1]. Автор у ній заявив,

що «4P» – мертві» і «сучасним маркетологам необхідно вирішувати справжні проблеми».

Елементами запропонованої Б. Лотерборном моделі «4C» є:

1. «Customer needs and wants» – потреби та бажання споживача;
2. «Cost to satisfy» – витрати, які потрібні задовольнити споживача;
3. «Convenience» – зручність покупки;
4. «Communication» – комунікації, інформаційний обмін.

«Customer needs and wants» – потреби та бажання споживача. В реальному житті компанії роблять те, чого клієнти не бажають. Б. Лотерборн наводить приклади компаній, які виробляють багато продуктів, але не в змозі задовольнити мінливі потреби та бажання споживачів.

«Cost to satisfy» – витрати, які потрібні задовольнити споживача. Друге «C» – це «Cost to satisfy», призначене для заміни «Price», оскільки Б. Лотерборн заявив, що ціна не має принципового значення, оскільки задіяно багато інших факторів. Умовно кажучи, цю тезу можна визначити фразою про те, що все має свою ціну. І в певних випадках споживач готовий платити на перший погляд надмірно високу ціну за брендовий товар чи послугу, які задовольняють його за співвідношенням ціни та вартості. Тоді як за деякі товари чи послуги споживачі не готові платити стільки, скільки вони зазвичай платили раніше.

«Convenience» – зручність покупки. Б. Лотерборн зауважує, що «P» на позначення «місця» завжди було слабким, оскільки насправді йдеться про доступ до продукту, а не про місце як таке. Зручність покупки в найбільш широкому сенсі є однією з найбільш важливих складових цікавою концепцією, оскільки ми живемо в світі, який постійно працює 24/7.

«Communication» – комунікації, інформаційний обмін. Б. Лотерборн вважав термін «просування» маніпулятивним і описував його як односторонню систему, у якій комунікації просуваються від компанії до споживача. Його погляд на комунікацію полягав у тому, що це має бути діалог, двостороння комунікація між компанією та клієнтом – підхід, який розвивався разом із розвитком цифрового маркетингу. Застосовуючи це в цифровому сенсі, ми бачимо, як клієнти створюють комунікації за допомогою створеного користувачами контенту.

Очевидно, що в цій концепції як пріоритет виділяються переваги споживачів. Причому цей пріоритет діє на всіх без винятку етапах процесу виробництва та реалізації товарів чи послуг. Однак, традиційний комплекс маркетингу, що складається з «4P», так само має у пріоритеті переваги споживачів. При розробці «продукту», «ціни», «просування» та «каналів розподілу» проводяться маркетингові дослідження, вивчаються очікування споживачів. І навіть більше – розробки комплексу маркетингу враховуються як переваги споживачів, а й конкуренти, постачальники, контактні аудиторії. І, нарешті, управління споживачем просто неможливо, оскільки цей елемент не піддається прямому управлінню.

Модель «SIVA». Ця модель була запропонована К. Девом і Д. Шульцом у журналі в 2005 році [16, 18]. Це, по суті, та сама модель «4P», тільки зі «зворотного» боку – ніби очима покупця. У цій моделі кожному з елементів класичної формули «4P» ставиться у відповідність елемент моделі «SIVA»:

- продукт – рішення (Solution);
- просування – інформація (Information);
- ціна – цінність (Value);
- дистрибуція – доступність (Access).

Чотири елементи моделі SIVA складають:

«Рішення» («Solution»): наскільки відповідає запропоноване рішення питанню задоволення потреб покупців.

«Інформація» («Information»): чи знають покупці про рішення, і якщо так, від кого вони дізнаються інформацію, достатню, щоб ухвалити рішення про покупку.

«Цінність» («Value»): чи знає покупець про цінність операції, яких витрат він зазнає, які вигоди має, чим він може пожертвувати, якою буде його винагорода.

«Доступність» («Access»): наскільки легко споживач може отримати товар чи послугу, наскільки для нього це просто, зокрема й у географічному розумінні.

Модель «4A». Модель «4A» була запропонована професором Дж. Шетом і доктором Р. Сісдією на основі маркетингової системи, яку довгий час використовувала на практиці компанія The Coca-Cola Company [17]. Ця модель є клієнтоорієнтованою та базується на чотирьох елементах, які є найбільш важливими для задоволення споживачів. Автори моделі «4A» відзначають, що

вона фактично доповнює модель «4P» зі «зворотного» боку.

Модель «4A» складається з таких опорних елементів маркетингового планування: «Acceptability» (прийнятність), «Affordability» (доступність), «Accessibility» (наявність), «Awareness» (обізнаність).

Прийнятність («acceptability») – ступінь прийнятності чогось. Наприклад, продукт може бути прийнятним для більшості людей за розумної ціни.

Можливість дозволити собі придбання («affordability») – здатність людини придбати певний товар чи послугу, з огляду на економічні та психологічні аспекти.

Наявність («accessibility») – це можливість отримувати або мати доступ до продуктів і послуг. Наприклад, товар може вважатися наявним, якщо він широко представлений на ринку і його легко придбати.

Обізнаність («awareness») означає ступінь знання споживачів про товар. Наприклад, споживачі будуть знати про товар, якщо він отримує широке висвітлення в медіа, в соціальних мережах.

Модель «4E». Запропонована CEO OgilvyOne Worldwide Б. Фетерстонхо у 2016 році концепція «4E» стає все більш розповсюдженою в США та на інших розвинених ринках. Ця модель концептуально ґрунтується на результатах досліджень Б. Пайна II і Дж. Гілмора [11]. Її популярності та швидкому розповсюдженню сприяє той факт, що її було запропоновано авторитетним практиком та перевірено на практиці в роботі найбільш глобального комунікаційного агентства в світі.

У цій моделі Б. Фетерстонхо запропонував таку трансформацію [5]:

- «Product» → «Experience» (від «продукту» до «досвіду»);
- «Place» → «Everyplace» (від «місця» до «всюди»);
- «Price» → «Exchange» (від «ціни» до «обміну»);
- «Promotion» → «Evangelism+Engagement» (від «просування» до «євангелізму та залучення»).

Нижче пропонуємо ознайомитися зі стислим викладом основних позицій концепції Б. Фетерстонхо [5].

Під «досвідом» («Experience») мається на увазі загальний досвід клієнта; розуміння шляху, який проходить клієнт, починаючи з першого моменту знайомства з брендом і закінчуючи покупкою товару, і також після. Уся справа в створенні ста-

більно приємного досвіду для клієнтів; викликаючи емоційний зв'язок, який запам'ятовується як до покупки, так і після неї. Це, зокрема, стосується e-commerce та покупок за допомогою мобільних телефонів. Так, у сучасних умовах бренд, який зосереджується на звичайних магазинах і не оптимізує свій цифровий досвід, втратить перевагу.

«Всюдимісце» («Everyplace») за Б. Фетерстонхо – це здатність брендів бути доступними у потрібний час і в правильний спосіб для своїх клієнтів у тих місцях і на тих платформах, де вони проводять більшу частину часу.

Реалізація стратегії Everyplace є повністю багатоканальною і потребує певного планування. Наприклад, 30 років тому, якщо бренд хотів орієнтуватися на 15–25-річних, він міг купити велику частину телевізійної реклами в прайм-тайм під час показу популярної підліткової драми. Однак сьогодні такого «цільового раю» просто не існує. Натомість цю демографічну групу можна знайти в основному на платформах соціальних мереж. Утім, лише соціальних медіа не достатньо. Сучасним компаніям і брендам необхідно освоїти багатоканальний підхід, який поєднує в собі як онлайн, так і офлайн тактики, і вони мусять дивувати та захоплювати. Тільки так можна привернути увагу своїх сучасних споживачів.

Говорячи про «обмін» («Exchange»), Б. Фетерстонхо має на увазі перш за все складні моделі ціноутворення та відсутність фіксованих цін (особливо це простежується на маркетплейсах). Завданням продавця тепер є не продати товар чи послугу один раз, а зробити клієнта клієнтом на все життя.

Чудовим прикладом «Exchange» на практиці є модель, запроваджена багатьма компаніями SaaS (програмне забезпечення як послуга). Змагаючись за увагу на переповненому ринку, багато хто з сервісних ІТ-компаній пропонує послугу «Freemium» (опція безкоштовного користування преміум-версією) як спосіб привернути увагу клієнтів, продемонструвати свою цінність, а потім підключити цю важливу покупку на довгостроковій основі.

Послуги Freemium поділяють нових клієнтів на 2 рівні: безкоштовні та преміум. Користувачі безкоштовного рівня мають доступ до обмеженої версії сервісу на короткий час. Мета тут полягає в тому, щоб просувати клієнтів уздовж воронки продажів після демонстрації реальної цінності з очікуван-

ням, що це перетвориться на довічну лояльність до бренду та покращить загальний досвід.

«Евангелізм та залучення» приходять на зміну «просуванню». Під евангелізмом мається на увазі поширення інформації про продукт, послугу, досвід, задоволений споживач стає «проповідником», він максимально залучається до «проповідування» бренду.

Саме тому найбільш активних прихильників брендів зараз часто прийнято називати евангелістами (це особливо стосується сервісних ІТ-компаній) або амбасадорами бренду. Це явище ще прийнято називати «сарафанне радіо» («WOM» – «word of mouth»).

Б. Фетерстонхо наголошує на тому, що просування завжди було важливою частиною моделі «4P». Але справа в тому, що зосередження виключно на зовнішній маркетинговій тактиці створює стратегію, орієнтовану на продукт. Шлях клієнта не закінчується в місці покупки. За Б. Фетерстонхо навіть найпростіші продукти, якщо вони подобаються покупцям, рекомендуються друзям і родині, в результаті люди стають «евангелістами».

В епоху соцмереж явище WOM отримало нове дихання. Клієнти, які активно користуються соціальними медіа, форумами тощо, стали головними критиками брендів, вони мають владу підняти або поховати бізнес одним твітом! Коронаю в перліні евангелізації є контент, створений користувачами («UGC – users generated content»).

Висновки

Теоретична база визначення та практична складова концепцій інтегрованих маркетингових комунікацій (комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій) перебуває в процесі постійних змін і вдосконалення. Час від часу з'являються нові концепції, що лише підтверджує важливість і актуальність питання. Ставлячись з повагою до прихильників інших концепцій, нами теоретично обґрунтовано доцільність використання концепції «5P» («Product», «Price», «Place», «Promotion», «People»).

Пріоритетними напрямками подальших наукових розвідок вважаємо продовження емпіричних досліджень (зокрема, концепції «5P» відповідно до сучасних умов), відстеження нових праць (зокрема, іноземних авторів), а також дослідження процесів інтеграції всередині комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій.

Список використаних джерел

1. Beebe M. Introducing the 4C Marketing Model and why you should follow it. 25.10.2019 <https://stevens-tate.com/articles/introducing-the-4c-marketing-model-and-why-you-should-follow-it> (дата звернення: 10.04.2023).
2. Booms B.H., Bitner M.J. 7Ps of Marketing: Summary of the Extended Marketing Mix by Booms and Bitner. Abstract. https://www.valuebasedmanagement.net/methods_booms_bitner_7Ps.html (дата звернення: 10.04.2023).
3. Borden N.H. (1965), The Concept of the Marketing Mix, in Schwartz, G. Science in Marketing, John Wiley & Sons, New York. PP. 386–397.
4. Caywood C. L. The handbook of strategic public relations and integrated communications. NY.: McGraw Hill, 1997. 904 p.
5. Daly D. Experiential Marketing: 4 Es to Future-proof Your Strategy. 18.05.2020 <https://blog.hurree.co/experiential-marketing-4-es> (дата звернення: 10.04.2023).
6. Kotler P., Wong V., Saunders J., Armstrong G. Principles of Marketing. 4th European Edition. Harlow: Pearson Education, 2005. 989 p.
7. Kotler, P. Marketing Management. Englewood Cliffs–New Jersey: Prentice Hall (2E Ed), 1967.
8. Larry Steven Londre's 9 P's Of Marketing. 08.08.2017 <http://2guyzonmarketing.com/larry-steven-londres-9-ps-of-marketing/#:~:text=His%209p's%20of%20Marketing%20were,Promotion%2C%20Place%2C%20and%20Price.> (дата звернення: 10.04.2023).
9. Lauterborn B. New marketing litany. Four P's passe. C-words take over. Advertising Age. Crain Communications, Inc. October 1, 1990. P. 26.
10. McCarthy E.J. (1964), Basic Marketing, Richard D. Irwin, Homewood, IL. 1964.
11. Pine II B.J., Gilmore J.H. Welcome to the Experience Economy. From the Magazine (July–August 1998) // Harvard Business Review. <https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy> (дата звернення: 10.04.2023).
12. Schultz, D.E., Tannenbaum, S.I., Lauterborn, R.F. Integrated marketing communications: Pulling it together and making it work. Chicago: NTC Business Books, 1993, pp. 65–87.
13. Schultz, D.E., Tannenbaum, S.I., Lauterborn, R.F. The New Marketing Paradigm: Integrated Marketing Communications. NY.: McGraw Hill, 1996. 240 p.
14. Scollans C. The 12Ps of Marketing Technology. <https://www.ce-strategy.com/2020/09/the-12ps-of-marketing-technology> (дата звернення: 10.04.2023).
15. Sheth J., Sisodia R. The 4 A's of Marketing: Creating Value for Customer, Company and Society. Routledge. 2011.
16. SIVA – The new marketing mix. <https://mvm.com.au/siva-the-new-marketing-mix> (дата звернення: 10.04.2023).
17. The 4 A model of Marketing. 20.08.2022 <https://www.onlinemanipal.com/blogs/4-as-of-marketing> (дата звернення: 10.04.2023).
18. What is SIVA Marketing Model? <https://www.tutorialspoint.com/what-is-siva-model-of-marketing> (дата звернення: 10.04.2023).
19. Васильченко Л.С. Сутність та сучасні тенденції розвитку маркетингових комунікацій підприємства. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48–2. С. 27–30.
20. Васильченко Л.С. Розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства: принципи та фактори. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. № 6.1–1 (56). С. 143–147.
21. Дубовик Т.В. Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями підприємств торгівлі. Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня докт. екон. наук. Київ, 2015. 40 с.
22. Ільченко Т.В., Помазан Л.М. Маркетингова комунікаційна політика: сутність та особливості на промисловому підприємстві. Економіка та суспільство. 2022. № 43. С. 122–128.
23. Марциновський В.В. Актуалізація підходів у дослідженні «комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій». Формування ринкових відносин в Україні. 2023. №2. С. 37–44.
24. Марциновський В.В. Інтегровані маркетингові комунікації: історія розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2023. №3. С. 80–88.
25. Романенко О.О. Сутність та процес формування інтегрованих маркетингових комунікацій. The Economic Messenger of the NMU. 2010. № 1. С. 112–119.
26. Сова В.В. Інформаційне забезпечення інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств торгівлі. Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд екон. наук. Київ, 2014. 24 с.
27. Терентьева Н.В., Павельчук Є.О. Інтегровані маркетингові комунікації як чинник ефективного розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2021, № 6, Том 1. С. 249–252.
28. Чубукова О.Ю., Марциновський В.В. Інтегровані маркетингові комунікації: актуальні питання теорії. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 6. С. 62–72

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

29. Шкурупська І.О. Інтегровані маркетингові комунікації підприємств на ринку геліоенергетичного об'єднання. Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. Одеса, 2014. 20 с.

References

1. Beebe M. Introducing the 4C Marketing Model and why you should follow it. 25.10.2019 <https://stevens-tate.com/articles/introducing-the-4c-marketing-model-and-why-you-should-follow-it> (data zvernennia: 10.04.2023).
2. Booms B.H., Bitner M.J. 7Ps of Marketing: Summary of the Extended Marketing Mix by Booms and Bitner. Abstract. https://www.valuebasedmanagement.net/methods_booms_bitner_7Ps.html (data zvernennia: 10.04.2023).
3. Borden N.H. (1965), The Concept of the Marketing Mix, in Schwartz, G. Science in Marketing, John Wiley & Sons, New York. PP. 386–397.
4. Caywood C. L. The handbook of strategic public relations and integrated communications. NY.: McGraw Hill, 1997. 904 p.
5. Daly D. Experiential Marketing: 4 Es to Future-proof Your Strategy. 18.05.2020 <https://blog.hurree.co/experiential-marketing-4-es> (data zvernennia: 10.04.2023).
6. Kotler P., Wong V., Saunders J., Armstrong G. Principles of Marketing. 4th European Edition. Harlow: Pearson Education, 2005. 989 p.
7. Kotler, P. Marketing Management. Englewood Cliffs–New Jersey: Prentice Hall (2E Ed), 1967.
8. Larry Steven Londre's 9 P's Of Marketing. 08.08.2017 <http://2guyzonmarketing.com/larry-steven-londres-9-ps-of-marketing/#:~:text=His%209p's%20of%20Marketing%20were,Promotion%2C%20Place%2C%20and%20Price.> (data zvernennia: 10.04.2023).
9. Lauterborn B. New marketing litany. Four P's passe. C-words take over. Advertising Age. Crain Communications, Inc. October 1, 1990. P. 26.
10. McCarthy E.J. (1964), Basic Marketing, Richard D. Irwin, Homewood, IL. 1964.
11. Pine II B.J., Gilmore J.H. Welcome to the Experience Economy. From the Magazine (July–August 1998) // Harvard Business Review. <https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy> (data zvernennia: 10.04.2023).
12. Schultz, D.E., Tannenbaum, S.I., Lauterborn, R.F. Integrated marketing communications: Pulling it together and making it work. Chicago: NTC Business Books, 1993, pp. 65–87.
13. Schultz, D.E., Tannenbaum, S.I., Lauterborn, R.F. The New Marketing Paradigm: Integrated Marketing Communications. NY.: McGraw Hill, 1996. 240 p.
14. Scollans C. The 12Ps of Marketing Technology. <https://www.ce-strategy.com/2020/09/the-12ps-of-marketing-technology> (data zvernennia: 10.04.2023).
15. Sheth J., Sisodia R. The 4 A's of Marketing: Creating Value for Customer, Company and Society. Routledge. 2011.
16. SIVA – The new marketing mix. <https://mvmm.com.au/siva-the-new-marketing-mix> (data zvernennia: 10.04.2023).
17. The 4 A model of Marketing. 20.08.2022 <https://www.onlinemanipal.com/blogs/4-as-of-marketing> (data zvernennia: 10.04.2023).
18. What is SIVA Marketing Model? <https://www.tutorialspoint.com/what-is-siva-model-of-marketing> (data zvernennia: 10.04.2023).
19. Vasylychenko L.S. Sutnist ta suchasni tendentsii rozvytku marketynhovykh komunikatsii pidpriemstva. Prychornomorski ekonomichni studii. 2019. Vyp. 48–2. S. 27–30.
20. Vasylychenko L.S. Rozvytok intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii pidpriemstva: pryntsyropy ta faktory. Naukovo-vyrobnychy zhurnal «Biznes-navihator». 2019. № 6.1–1 (56). S. 143–147.
21. Dubovyk T.V. Upravlinnia intehrovanymy internet-marketynhovymy komunikatsiiamy pidpriemstv torhivli. Avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia dokt. ekon. nauk. Kyiv, 2015. 40 s.
22. Ilchenko T.V., Pomazan L.M. Marketynhova komunikatsiina polityka: sutnist ta osoblyvosti na promyslovomu pidpriemstvi. Ekonomika ta suspilstvo. 2022. № 43. S. 122–128.
23. Martsynovskyi V.V. Aktualizatsiia pidkhodiv u doslidzhenni «kompleksu intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii». Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2023. №2. S. 37–44.
24. Martsynovskyi V.V. Intehrovani marketynhovi komunikatsii: istoriia rozvytku. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2023. №3. S. 80–88.
25. Romanenko O.O. Sutnist ta protses formuvannia intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii. The Economic Messenger of the NMU. 2010. № 1. S. 112–119.
26. Sova V.V. Informatsiine zabezpechennia intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii pidpriemstv torhivli. Avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia kand ekon. nauk. Kyiv, 2014. 24 s.

27. Terentieva N.V., Pavelchuk Ye.O. Intehrovani marketynhovi komunikatsii yak chynnyk efektyvnoho rozvytku pidpriemstva. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2021, № 6, Tom 1. S. 249–252.

28. Chubukova O.Yu., Martsynovskyi V.V. Intehrovani marketynhovi komunikatsii: aktualni pytannia teorii. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2019. № 6. S. 62–72

29. Shkurupska I.O. Intehrovani marketynhovi komuni-katsii pidpriemstv na rynku helioenerhetychnoho obladnannia. Avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia kand. ekon. nauk. Odesa, 2014. 20 s.

Дані про автора**Марциновський Володимир Валерійович,**

аспірант кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

e-mail: v.martsynovskyi@gmail.com

Data about the author**Volodymyr Martsynovskyi,**

PhD student, Department of Marketing and Communication Design, Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: v.martsynovskyi@gmail.com